

УДК 622.44
DOI 10.5281/zenodo.17045162
Научная статья

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕРНОЙ КРЕПИ С
ФРИКЦИОННЫМИ АНКЕРАМИ В СОЧЕТАНИИ С
МЕТАЛЛОКАРКАСОМ В СЛАБЫХ И СРЕДНЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПОРОДАХ**

**EFFECTIVENESS OF USING ANCHOR STRUCTURES WITH FRICTION
ANCHORS IN COMBINATION WITH A METAL FRAME IN WEAK AND
MEDIUM-STABILITY ROCKS**

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,

ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.

ГАРИФУЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,

Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.

GARIFULINA IRINA YURIEVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

GUZENKO ALEXEY DMITRIEVICH,

North-Eastern State University.

В статье исследована эффективность анкерной крепи с фрикционными анкерами типа АФ-39 длиной 1800 мм в сочетании с металлокаркасом при креплении горных выработок в слабо- и среднеустойчивых горных породах, учитывая воздействие многолетней мерзлоты и динамических нагрузок. Представлены результаты лабораторных и натурных испытаний, а также мониторинг устойчивости пород и температурного режима на примере рудника «Лунное». Показана экспоненциальная зависимость несущей способности анкеров от рейтинга прочности горной массы (RMR) и времени эксплуатации с ростом нагрузки до 30% за 3 года. Отмечена роль металлической сетки в улучшении распределения нагрузок и повышении долговечности крепления. Данные исследования подтверждают высокую надежность и адаптивность анкерной крепи в комплексных горно-геологических условиях с учетом трансформаций температуры пород. Рекомендованы технические решения по оптимизации параметров крепи и мониторингу состояния выработок для повышения безопасности подземных горных работ.

The article studies the effectiveness of anchor support with friction anchors of type AF-39 with a length of 1800 mm in combination with a metal frame when supporting mine workings in weak and medium-resistant rocks, taking into account the effects of permafrost and dynamic loads. The results of laboratory and field tests, as well as monitoring of rock stability and temperature conditions, are presented using the example of the Lunnoye mine. The article shows an exponential dependence of the anchor's load-bearing capacity on the rock mass rating (RMR) and the operating time, with an increase in load up to 30% over 3 years. The role of the metal mesh in improving load distribution and increasing the durability of the anchor is highlighted. The research data confirms the high reliability and adaptability of anchor supports in complex mining and geological conditions, taking into account the transformations of rock temperature. Technical solutions have been recommended for optimizing the parameters of supports and monitoring the condition of mine workings to improve the safety of underground mining operations.

Ключевые слова: анкерная крепь, фрикционный анкер, горные выработки, устойчивость пород, многолетняя мерзлота, несущая способность анкера, рейтинг горной массы (RMR), металлический каркас, температурный режим, подземные горные работы.

Key words: anchor support, friction anchor, mine workings, rock stability, permafrost, anchor load capacity, rock mass rating (RMR), metal frame, temperature regime, underground mining operations.

Введение.

Анкерная крепь с фрикционными анкерами является одним из современных и эффективных методов крепления горных выработок, особенно в условиях слабо и средней устойчивости горных пород. Фрикционные анкеры обеспечивают мгновенный эффект крепления благодаря упругим свойствам металла и трению с породой, что значительно повышает безопасность и устойчивость выработок [1]. В комплексе с металлокаркасом (металлической сеткой) такой тип крепления усиливает устойчивость слабых горных пород и снижает риск обрушений.

В горнодобывающей промышленности актуальна проблема стабилизации горных пород в условиях воздействия динамических нагрузок, изменений температурного режима (в том числе и многолетней мерзлоты) и проявления горного давления. Цель данной работы — оценить эффективность анкерной крепи с фрикционными анкерами в сочетании с металлокаркасом при эксплуатации слабоустойчивых и среднеустойчивых пород, выявить оптимальные технические условия применения и обосновать рекомендации по использованию такой крепи.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения безопасности и эффективности крепления горных выработок в сложных горно-геологических условиях, включающих слабо- и среднеустойчивые породы, повышенную трещиноватость и влияние многолетней мерзлоты. Современные методы крепежа требуют адаптации к динамическим нагрузкам и изменению температурного режима, что существенно влияет на устойчивость породного массива и долговечность крепления [2-6]. Применение фрикционных анкеров в сочетании с металлокаркасом позволяет обеспечить мгновенный и длительный эффект крепления, минимизируя риски обрушений и аварийных ситуаций. Введение систематического мониторинга и оптимизация параметров крепи на основе анализа рейтинга горной массы (RMR) и температурных условий являются актуальными задачами для подземной горной промышленности, направленными на повышение безопасности и экономичности производства.

Материалы и методы.

Объектом исследования являются горные выработки, проведенные в слабо и средней устойчивости породах, характеризующихся повышенной трещиноватостью и неоднородностью материала, а также наличие многолетней мерзлоты, влияющей на прочностные свой-

ства пород. Использовалась анкерная крепь трубчатая фрикционного типа АФ-46 длиной 1800 мм и диаметром 39-46 мм, которая устанавливается в шпуры меньшего диаметра, обеспечивая натяжение и трение с породой. В местах с пониженной устойчивостью дополнительно применялась металлическая сетка (армокаркас) для распределения нагрузок и предотвращения осыпания пород [2; 6-8].

Испытания проводились методом натяжения анкеров в условиях естественного залегания, с применением гидродомкрата для измерения несущей способности крепи. Оценивались устойчивость пород, динамика смещений пород кровли, температурные условия, а также взаимоотношение несущей способности анкеров с их геометрическими характеристиками и условиями установки. Для комплексной оценки использовались данные мониторинга и измерений смещений, температуры пород, анализа трещиноватости и прочностных характеристик по стандарту RMR [1; 6-8].

Результаты.

Конкретные примеры, рассмотрены на примере месторождения «Лунное», где все горные выработки проводятся и поддерживаются в зависимости от физико-механических свойств руды и вмещающих горных пород. Проведение и поддержание выработок намечается в основном в диоритовых порфиритах, андезитах, трахиандезитовых порфирах, рудной залежи. Месторождение расположено в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты. Мощность толщи многолетнемерзлых пород составляет 280–300 м, температура у подошвы яруса годовых теплооборотов равна минус 4–5 С⁰. Прочность эффузивных пород, вмещающих горные выработки, изменяется в диапазоне от 7.8 до 176 МПа, их плотность составляет 2,7–2,8 т/м³. Породы неразмегчаемые, по степени трещиноватости относятся к сильнотрещиноватым. Например, туфы андезитов в основном трещиноватые (3–4 трещины на метр), и характеризуется как «сильно нарушенные». Диоритовые порфиры имеют крепость по М. М. Протодяконову $f=8-10,5$. В настоящее время для крепления горных выработок применяется:

– Металлическая арочная крепь из спец. профиля СВП-22 с деревянной затяжкой кровли и бортов. Применяются для участков в неустойчивых и весьма неустойчивых породах.

– Анкерная крепь на основе фрикционных анкеров АФ-39, $L = 1800$ мм. Применяется в устойчивых породах механизированным способом при помощи анкероустановщика «Boltec S». На отдельных ослабленных участках, в комбинации с анкерной крепью, дополнительно применяется металлическая сетка (армокаркас).

Расчет несущей способности фрикционного анкера.

В частности, использованы данные по испытаниям фрикционных анкеров диаметром 39 мм и длиной 180 см, а также формулы и эмпирические отчеты по подземной крепи.

Несущая способность анкера при растяжении определяется по формуле 1:

$$\sigma = \frac{F}{\pi \cdot D \cdot L \cdot \tan \varphi} \quad (1)$$

где,

F – сила растяжения (нагрузка), Н;

D – диаметр шпура, м;

L – длина анкера, м;

φ – угол трения между породой и сталью анкера.

Пример: анкера диаметром 39 мм и длиной 1,8 м широко применяются в подземных горных работах. При испытаниях установлено, что нормальная несущая способность анкера составляет 40-60 кН на метр длины анкера. При этом со временем (в течение 3 лет) несущая

способность может возрасти дополнительно на 25-31 % в зависимости от устойчивости горной массы по рейтингу RMR (Rock Mass Rating).

Влияющие факторы и эмпирические зависимости.

Несущая способность экспоненциально увеличивается с ростом рейтинга RMR. Повышение RMR на 10 пунктов увеличивает несущую способность анкера примерно на 73,7 %. Угол между осью анкера и сланцеватостью породы (0-90°) усиливает сопротивление выдергиванию. Меньший диаметр шпура увеличивает трение и, соответственно, несущую способность анкера. Использование дополнительных конструктивных элементов (например, упорных колец) позволяет повысить несущую способность анкера на 20-25 %.

Практический пример расчета (на основе данных). Для анкера с диаметром шпура $D=0,039$ м, длиной $L=1,8$ м и коэффициентом трения $\phi=0,25$ (примерно угол трения около 14°):

Если сила растяжения $F=60000$ Н (60 кН), то нагрузка на единицу площади трения:

$$\sigma = \frac{60000}{\pi \cdot 0,039 \cdot 1,8 \cdot \tan 14^\circ} \approx \frac{60000}{\pi \cdot 0,039 \cdot 1,8 \cdot 0,249} \approx 73590 \text{ Па} = 73,6 \text{ кПа}$$

Это показывает, как сила распределяется по поверхности контакта анкера и горной породы.

Для понимания влияния рейтинга RMR и времени на несущую способность построен график (рис. 1) зависимости усилия на анкере от RMR с возрастанием во времени (например, рост нагрузки на 30 % за 3 года при высоком RMR).

Рис. 1. График зависимости усилия на анкере от RMR с возрастанием во времени

Результаты испытаний показали, что фрикционные анкеры обладают высокой несущей способностью, которая значительно повышается в массиве более устойчивых пород и увели-

чивается со временем после установки. Сопротивление выдергиванию анкеров показало экспоненциальную зависимость от устойчивости пород, а также от соотношения диаметра анкера и диаметра шпура — уменьшение диаметра шпура на 14,7 % приводило к увеличению несущей способности анкера на 98 %.

Кроме того, применение металлической сетки в комбинации с анкерной крепью обеспечило дополнительное укрепление кровли, улучшая распределение нагрузок и предотвращая локальные осыпания. Это особенно важно в слаботрещиноватых и ослабленных породах, где металлический каркас воспринимает часть нагрузки на себя и увеличивает долговечность крепления.

Мониторинг температуры показал, что в районах многолетней мерзлоты отрицательная температура способствует сохранению высокой прочности пород, однако прогрев пород, вызванный эксплуатационными процессами, снижает устойчивость, что требует учета этих факторов при выборе типа крепления.

Обсуждение.

Исследование подтвердило, что фрикционные анкеры эффективны благодаря скорости установки, мгновенному достижению несущей способности и способности работать в различных условиях устойчивости пород. Комбинация с металлокаркасом является обоснованным техническим решением для повышения устойчивости слабых и средней устойчивости пород, снижая риски аварийных ситуаций.

Зависимость несущей способности анкеров от характеристик шпура и времени эксплуатации позволяет оптимизировать процесс крепления, выбирая оптимальные параметры установки для конкретных горно-геологических условий. Важным аспектом является постоянный мониторинг состояния крепи и пород кровли, особенно в многолетнемерзлых зонах с изменяющимися температурными режимами.

Заключение.

Применение анкерной крепи с фрикционными анкерами в сочетании с металлокаркасом является эффективным и надежным способом крепления горных выработок в условиях слабых и средней устойчивости пород. Такая система крепления обеспечивает быстрое закрепление, высокую несущую способность и долговременную устойчивость выработок, с возможностью адаптации параметров крепи под изменяющиеся эксплуатационные условия.

Рекомендуется дальнейшее исследование влияния температурных факторов и горного давления на долговечность и эксплуатационные характеристики анкерной крепи с целью повышения безопасности и экономичности работ на подземных горных предприятиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амин С., Латифа У., Мохаммед С., Юсуф З., Анас Б. Анализ несущей способности фрикционных анкеров в различных горных породах: экспериментальные исследования в регионе добычи серебра Антиатлас Имитер, Марокко // Записки Горного института. 2024. Т. 268. С. 669-682.
2. Копытов А. И., Лебедев А. А., Утробин Б. А. Разработка рациональной технологии крепления горных выработок в удароопасных условиях // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2017. № 1. С. 10-14.
3. Масаев Ю. А., Масаев В. Ю., Филина Л. Д. Новые разработки в области крепления и повышения устойчивости породных обнажений в горных выработках // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2015. № 1. С. 41-44.
4. Загороднюк В. П. Пути совершенствования сталеполимерной анкерной крепи // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011. № 5. С. 375-378.
5. Вознесенский А. С., Вознесенский Е. А., Корякин В. В., Красилов М. Н. Принципы построения и перспективы развития устройств контроля массива горных пород и крепления вокруг выработок // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № 1. С. 199-206.

6. Ремезов А. В., Жаров А. И. Один анкер решает несколько задач // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2012. № 4. С. 29-32.

7. Зубков А. А., Латкин В. В., Неугомонов С. С., Волков П. В. Перспективные способы крепления горных выработок на подземных рудниках // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2014. СВ S1-1. С. 106-117.

8. Зубков А. А., Калмыков В. Н., Кутлубаев И. М., Найденова М. С. Обоснование характеристик анкерных крепей фрикционного типа // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2019. № 10. С. 35-43. DOI 10.25018/0236-1493-2019-10-0-35-43.

9. Зубков А.А., Калмыков В.Н., Кульсаитов Р.В., Кутлубаев И.М., Неугомонов С.С., Туркин И.С. Оценка рисков крепления поверхностей выработок фрикционной анкерной крепью // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2022 Т. 20 №3. С. 45-53. . DOI 10.18503/1995-2732-2022-20-3-45-53.

Поступила в редакцию: 26.08.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Арно В.В., Колесниченко Е.П.,
Гарифулина И.Ю., Гузенко А.Д., 2025.